

ARMIYA-HAYOT MAKTABI.
Yoqubov Navro'z Jamoliddin o'g'li

Jizzax garnizoni harbiy xizmatchisi
+998885232252

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7584650>

Anotatsiya: ushbu maqolada armiyamizning tashkil etilishi ,harbiy ximatchilarimiz ya'ni mustaqilligimiz 31 yil bōlgandan buyon harbiy ximatchilarimizning ter tōkib shuncha yillik mehnatini hozirgi armiyamizning jangovar ruhiyati va ma'naviyati yuksalغانligini kōrishimiz mumkin. Buning sababi oliy bosh qōmondonimiz tashabbuslari orqali bōlmoqda, armiyamizning qay darajada yuksalغانligi, Jahonda va Őrta Osiyo davlatlari armiyasining taqqoslanishi, armiyamizda shu kungacha erishilgan yutuq va kamchiliklar, Jizzax viloyatida tashkil etilgan harbiy xizmat haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ona Vatan, qasamyod, mardlik, jasorat, dovyurak, sadoqat.

Prezidentimiz Oliy bosh qōmondonimiz Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz mudofaa tizimining harbiy-jangovar holati, askar va ofitserlarning ma'naviy va ruhiy tayyorgarlik darajasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Bugun Qurolli Kuchlarimiz qiyofasini tubdan o'zgartirish jarayoni boshlangan.

Xususan, Qurolli Kuchlar birlashmalarining vazifa va tuzilmalari qayta ko'rib chiqildi. Milliy gvardiya barpo etildi, Mudofaa sanoati bo'yicha davlat qo'mitasi tuzildi. Qurolli Kuchlar akademiyasining faoliyati tubdan qayta tashkil etildi. Mudofaa doktrinasi yangidan qabul qilinmoqda, armiyamiz yangi qurol-aslaha va zamonaviy harbiy texnika bilan ta'minlanmoqda.

Harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasi kuchaytirildi. Ularni uy-joy bilan ta'minlash, farzandlarining sifatli va zamonaviy bilim olishlari uchun barcha shart-sharoitni yaratish, soha faxriylarini moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bu jarayonda vatanparvar yoshlarni tarbiyalash g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. 2017 yilning 14 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'rtasida o'zaro Anglashuv memorandumini imzolanganini bu boradagi ishlarni yangi bosqichda davom ettirishga xizmat qilmoqda. Mazkur memorandumga ko'ra, Mudofaa vazirligining harbiy qism va ta'lim muassasalarida O'zbekiston yoshlar ittifoqining boshlang'ich tuzilmalari ish boshladi. O'zbekiston yoshlar ittifoqining hududiy kengashlari huzurida "Jasorat" klubi tashkil etildi.

Prezidentimizning 2017-yil 17-noyabrdagi qaroriga ko'ra, harbiy xizmatni o'tayotgan askarlarning Yoshlar ittifoqi tavsiyasi bilan oliy ta'lim muassasalariga imtihonsiz, grant asosida o'qishga kirish tizimi yo'lga qo'yildi. Harbiy

maktablarga “Temurbeklar maktabi” deb nom berildi. “Mard o‘g‘lon” davlat mukofoti ta’sis etildi. Endilikda bu yuksak mukofot yoshlarimizni buyuk ajdodlarimizga munosib tarzda mardlik va jasorat, qat’iyatlilik, halollik, vatanparvarlik kabi fazilatlariga chorlab turadi.

O‘zbekiston respublikasi qurolli kuchlari — O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini, suvereniteti, hududiy yaxlitligini hamda aholining tinch hayotini himoya qilish, urushlar va qurolli mojarolarni qaytarish va oldini olish uchun davlat tomonidan tashkil etilgan va saqlab turilgan harbiy birlashmalar, qo‘shilmalar va qismlarni o‘z ichiga oladi.

O‘zbekiston Respublikasida Mudofaa vazirligi tizimidagi qism va bo‘linmalar, Ichki ishlar vazirligining qorovul qo‘shinlari, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining harbiylashtirilgan qismlari, Chegara qo‘shinlaridan tashkil topgan.

2022-yilga kelib O‘zbekiston armiyasi jahonning 106 mamlakati qurolli kuchlari o‘rin olgan jahon armiyalari reytingida 54-o‘rinni egallaydi. Bu haqda yangilangan Global Firepower reytingida axborot berilgan.

Global Fire Power (GFP) ma’lumotlariga ko‘ra (ular 2022-yil martiga doir), O‘zbekiston ixtiyorida hozirgi vaqtda 420ta tank, 1215ta BTR (zirhli transport vositasi), 98 ta raketa tizimlari, 70ta qiruvchi samolyot, 65ta vertolyot, xususan, 35ta hujumkor vertolyot va boshqa ko‘plab qurol-aslahaga ega, qurol ko‘tarib, armiyada xizmat qilishi mumkin bo‘lgan aholisi soni esa 15,7 milliondan oshadi.

GFP O‘zbekiston haqidagi ma’lumotlarni Markaziy razvedka boshqarmasi sayti, MRBning World Factbook to‘plami ma’lumotlari, „Vikipediya“ va ochiq manbalardagi boshqa ma’lumotlarga asoslanib tuzib chiqqan.

Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida O‘zbekistondan tashqari Qozog‘iston ham reytingdan o‘rin olgan bo‘lib, GFP uni 80-o‘ringa joylashtirgan. O‘zbekistonga hududiy jihatdan yaqin mamlakatlar orasida Afg‘oniston 76-o‘rinni egallagan, Tojikiston, Qirg‘iziston va Turkmaniston reytingga kiritilmagan.

MDH, Boltiqbo‘yi mamlakatlari va Gruziya orasida O‘zbekiston Rossiya (2-o‘rin) va Ukraina (21-o‘rin)dan keyingi 3-o‘rinni band etgan. Ozarbayjon (50-o‘rin), Belarus (52), Gruziya (64), Qozog‘iston (80), Estoniya (96), Litva (103) o‘rin olgan. Armaniston, Moldova, Latviya kabi mamlakatlar reytingga kiritilmagan.

Reytingga ko‘ra, AQSh armiyasi eng qudratli deb topilgan bo‘lsa, Rossiya va Xitoy armiyasi kuchli uchlikdan o‘rin olgan. Hindiston, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Turkiya, Janubiy Koreya va Yaponiya armiyasi esa kuchli o‘nlikka kirgan.

Qayd etish joiz, GFP'ning 2014-yilgi reytingida ham O'zbekiston 48-o'rinda borayotgan edi.

Dunyo davlatlarining harbiy salohiyatini belgilovchi Global Firepower Index' saytining yangilangan reytingida O'zbekiston qurolli kuchlari Markaziy Osiyo hududida birinchi, MDH davlatlari orasida beshinchi va dunyoning 145 davlati orasida esa 62-o'rinni egalladi.

O'zbekiston Respublikasining „O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining asoslari to'g'risida“gi Qonuni hamda 1991-yil 30-dekabrda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Kengashining Qurolli Kuchlari va Chegara qo'shinlari haqidagi Minsk qarori asosida 1992-yil 1-fevraldan sobiq Ittifoq tizimidagi qo'shinlarni mablag' bilan ta'minlanishi to'xtatilishini inobatga olgan holda O'zR Oliy Kengashi 1992-yil 10-yanvarda „O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan SSSR Ichki ishlar vazirligining harbiy qismlari va o'quv muassasalarini O'zbekiston Respublikasi tasarrufiga olish to'g'risida“, 14-yanvarda „O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan harbiy qismlar va harbiy o'quv muassasalari to'g'risida“ qarorlar qabul qildi. Unda O'zR hududida joylashgan sobiq Ittifoqqa qarashli Ichki ishlar va Mudofaa vazirligining qismlari, birlashmalari, qo'shilmalari, oliy o'quv yurtlari, harbiy tuzilmalari mamlakatning qonuniy tasarrufiga olinadi, deb belgilandi. Qaror asosida harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolari, harbiy muassasalardagi ishchi va xizmatchilar, sobiq Ittifoq armiyasida xizmat qilgan pensionerlarga ijtimoiy va huquqiy himoyalandi. Harbiy qismlar va o'quv yurtlari, muassasalar, tashkilotlar davlat tomonidan moddiy texnika va mablag' bilan ta'minlandi.

1992-yil 24 martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining „O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan Chegara qo'shinlari bo'linmalari haqida“gi farmoni bilan Respublika Milliy Xavfsizlik Xizmati qoshida Chegara qo'shinlari boshqarmasi tashkil etildi va O'rta Osiyo Chegara qo'shinlari bo'linmalari uning tasarrufiga o'tkazildi.

1992-yil 18-mayda „O'zbekiston Respublika hududida joylashgan havo desanti qo'shinlari, harbiy transport aviatsiyasi, razvedka qo'shinlari, ta'minot qismlari haqida“gi farmon bilan bu qo'shinlar respublika tasarrufiga o'tkazildi. O'zR Prezidentining 1992-yil 12-noyabrda „O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan havo hujumiga qarshi harbiy qismlar haqida“gi, 13-noyabrda „O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan kimyoviy harbiy qismlar haqida“gi farmonlari bilan mamlakatimiz hududida joylashgan mazkur turlardagi qo'shinlar respublika tasarrufiga olindi va sifat jihatidan

takomillashtirildi. Shu tarzda mustaqil mamlakat Qurolli Kuchlarini barpo etishning tashkiliy davri yakunlandi.

O'zbekiston Respublikasi o'z Qurolli Kuchlarini tuzishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning huquqiy me'yorlari, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha Xelsinki yakunlovchi akti, MDH kollektiv xavfsizlik Shartnomasi kabi xalqaro hujjatlarning barcha talablariga rioya qildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992-yil 3-iyuldagi farmoniga muvofiq, Mudofaa ishlari vazirligi Mudofaa vazirligiga aylantirildi. O'zbekiston Respublikasining „Mudofaa to'g'risida“, „Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida“ hamda „Muqobil xizmat to'g'risida“gi qonunlari qabul qilindi. 1993-yilning 22-noyabrda „O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy qismining Jangovar bayrog'i to'g'risida“gi Prezident farmoni imzolanib, Qurolli Kuchlar Jangovar bayrog'ining yagona namunasi belgilandi. O'zR Oliy Kengashining 1993-yil 29-dekabrda O'zbekiston Respublikasining „Vatan himoyachilari kunini belgilash to'g'risida“gi qonuniga binoan, 14-yanvar — Vatan himoyachilari kuni, deb e'lon qilindi.

1995-yil avgustida qabul qilingan O'zR Harbiy doktrinasi mamlakatning harbiy sohadagi siyosatini belgilab berdi. Mintaqadagi harbiy siyosiy vaziyatdan kelib chiqqan hodda 2000-yil 3-fevral kuni O'zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasi qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlariga muvofiq Vatan himoyachilari kuni va O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining 27 yilligi munosabati bilan bir guruh harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari harbiy unvonlar, orden va medallar bilan taqdirlandi.

14-yanvar kuni ana shu yuksak mukofotlarni topshirish marosimi bo'lib o'tdi.

Davlatimiz rahbari, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev yig'ilganlarni Vatan himoyachilari kuni bilan tabriklab, ularga mukofot topshirishni yuksak sharaf deb bilishini ta'kidladi.

– Bu mukofotlar sizlarga aynan Vatan himoyachilari kunida topshirilayotganida chuqur ramziy ma'no bor. Biz bu bayramda Qurolli Kuchlarimizni, barcha askar, serjant, ofitser va generallarni, muhtaram faxriylarimizni sharaflaymiz, ularga eng ezgu tilaklarni bildiramiz. Sizlarning timsolingizda hozir butun armiyamizni, barcha harbiylarimizni qutlab turgandek bo'layapman. Jonajon Vatanimiz himoyasi va tinchligi yo'lidagi fidokorona xizmatigingiz va jasoringizni hammamiz yaxshi bilamiz, yuksak qadrlaymiz. Shu ma'noda, bu mukofotlarni xalqimiz va davlatimizning Qurolli Kuchlarimizga, uning barcha shaxsiy

tarkibiga ko'rsatayotgan cheksiz ehtiromi sifatida qabul qilishingizni istayman, – dedi Shavkat Mirziyoyev.

Mamlakatimizning yangi Mudofaa doktrinasi asosida Qurolli Kuchlarimizning jangovar salohiyatini yuksaltirish, zamonaviy qurol-yarog' va texnikalar bilan ta'minlash, harbiy xizmatchilarning jismoniy va intellektual tayyorgarligini oshirish bo'yicha ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Harbiy qism va bo'linmalarning moddiy-texnik bazasi mustahkamlanib, poligonlarda o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Harbiylarni uy-joy bilan ta'minlash, oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash uchun munosib shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Mudofaa tizimida inson omili hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'z qasamyodiga sodiq, keng bilim va malakaga ega, aql-zakovatli, mard va azmu shijoatli harbiylar armiyaning qudratli kuchidir. G'alabani ta'minlaydigan ham, shaxsiy tarkibni tarbiyalaydigan va o'z ortidan ergashtiradigan ham shular.

– Har qanday tahdid va xatarlarga munosib zarba berishga tayyor milliy armiyamiz – xalqimiz, mamlakatimizning ishonchli va mustahkam qalqonidir. Shuning uchun biz hozirgi kunda harbiy kadrlarning jangovar qobiliyati va tayyorgarligi bilan birga vatanparvarlik tarbiyasiga jiddiy ahamiyat qaratyapmiz. Ya'ni, har bir askar va serjantda, ofitser va generalda, butun shaxsiy tarkibda milliy ruh va g'urur kuchli bo'lishi kerak. Milliy ruh – bu yengilmas kuch. Milliy ruh kuchli bo'lsa, iroda, jangovar salohiyat ham yuqori bo'ladi. Kelajakda harbiy bo'lishni orzu qiladigan botir farzandlarimiz milliy ruhni, muqaddas Vatan taqdiri uchun mas'uliyat tuyg'usini qayerdan oladi? Vatanimiz boy tarixidan, Amir Temur kabi buyuk ajdodlarimiz jasoratidan oladi. O'z oilasi, mehribon ota-onasi hamda el-yurtimizning ishonchi, g'amxo'rliigi va e'tiboridan oladi.

Yoshlarga hamisha o'rnak va namuna bo'lib kelayotgan siz kabi chinakam fidoyi harbiylardan oladi, – dedi Prezident.

Prezidentimiz bir guruh harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlariga davlat mukofotlarini tantanali ravishda topshirdi.

Mukofotlanganlar yuksak e'tibori, harbiylar va ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlayotgani uchun davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirdi.

– Sizlarning yurakdan bildirgan fikrlaringizni eshitib, Vatanimiz himoyasi haqiqatan ham sodiq va mard, fidoyi insonlar qo'lida ekaniga yana bir bor ishonch hosil qildim. Barchangizga sihat-salomatlik, oilaviy baxt, yurtimiz osoyishtaligi va xavfsizligini saqlashdek mas'uliyatli faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilayman, – dedi Prezident.

Xulosa

Demak, bularning barchasi, albatta, Vatan himoyachilarining xizmatga bo'lgan yondashuvini o'zgartirishga, mas'uliyat va intizomning mustahkamlanishiga, harbiylar qalbida faxr va g'urur ortishiga xizmat qilmoqda. Ikkinchi tomondan esa kuchli ijtimoiy himoya — ofitser va askarlar uchun fidoyilik, burchga sadoqat bilan xizmat qilish, o'zining professional tayyorgarligini oshirib borish uchun zamin yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.<https://xs.uz/uz/post/millij-armiyamiz-mustaqilligimiz-hududij-dakhsizligimizning-ishonchli-qalqoni>
- 2.https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_Respublikasi_Qurolli_Kuchlari
- 3.<http://iht.uz/download/books/10klass/Chaqiruvga%20qadar%20boshlangich%20tayyorgarlik%2010%20sinf.pdf>

